

КАНАДСКИЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОДОСТУПНОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

С.П. Матвейчук
ВНИИОЗ, г. Киров

АНАЛИЗИРУЕТСЯ ОПЫТ КАНАДСКИХ ПРОВИНЦИЙ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭГАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИМИ РЕСУРСАМИ (КВОТЫ, ПРИОРИТЕТЫ, ЛОТОРЕЯ), СОПОСТАВЛЯЕТСЯ С РОССИЙСКИМ ПОРЯДКОМ ОХОТПОЛЬЗОВАНИЯ И ОЦЕНИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАНАДСКОГО ОПЫТА В РОССИИ

WHEN ANALYZING THE EXPERIENCE OF CANADIAN PROVINCES ON AN EGALITARIAN SYSTEM OF HUNTING RESOURCE USING (QUOTAS, PRIORITIES, LOTTERIES) THE CANADIAN EXPERIENCE IS COMPARED WITH THE RUSSIAN WAY OF HUNTING RESOURCE USING, AND IT IS ESTIMATED THE OPPORTUNITY OF APPLYING IT IN RUSSIA.

Наблюдающиеся колебания численности многих видов охотничьих животных в России регулярно обостряют проблему получения фактического права на охоту. Дефицитные виды охот существовали во всей истории, гарантированный доступ к ним обеспечивался только по линиям власти - политической, административной, финансовой; при декларировании, в том числе конституционно, равенстве людей такое распределение обретало социально неприемлемый характер. Непричастные к власти охотники отвечали браконьерством, усугублявшим дефицитность ресурса. В замкнутом кругу этих взаимодействий осуществлялось, с разной степенью профессионализма и успешности, управление популяциями.

США и Канада, не знавшие самодержавий и диктатур, родовой аристократии и пышной знати, к настоящему времени в значительной степени сняли остроту расовых конфликтов и классовых противоречий. Их опыт практической реализации эгалитарных деклараций в охотничьей сфере велик и разнообразен. Обычно наложению зарубежного опыта на российские реалии препятствуют непреодолимые или кажущиеся таковыми эколого-экономические препятствия. Обеспечение равнодоступности, как будет показано ниже, требует лишь наличия воли; в данном случае справедливость бесплатна или самокупаема. Современная правовая ситуация пока не позволяет российским гражданам самостоятельно (например, через судебную ветвь власти) добиваться равного доступа к охотничьим ресурсам. Однако федерализация России создала десятки центров волеизъявления, имеющих достаточные полномочия, и анализ территориального отраслевого законодательства обнаруживает в некоторых субъектах Российской Федерации существенные подвижки в сторону демократизации природопользования.

Задача настоящей работы - изложение действующих в Канаде, точнее, в канадских провинциях и территориях¹ (федеральное правительство эти правоотношения непосредственно не регулирует), механизмов распределения допустимых к изъятию квот. Излагаются общие принципы и тенденции; исключения оговариваются только в некоторых случаях. Основными источниками являются англоязычные нормативные акты юрисдикций, различные охотничьи руководства, информационные пресс-релизы, материалы парламентских слушаний и

другие документы, снятые с официальных сайтов государственных органов власти всех провинций Канады и относящиеся, главным образом, к 2001-2002 годам.

Конкурируют за лицензии охотники следующих основных категорий: Первые нации (индейцы, инуиты и метисы); другие охотники-резиденты провинции (территории), зарегистрированные в провинции аутфиттеры (гиды-аутфиттеры), обслуживающие охотников-нерезидентов (канадцев и иностранцев). Проблема согласования их интересов не проста; один из членов Законодательной Ассамблеи Юкона сформулировал её так: «местный контроль над недостаточным ресурсом»².

Рассмотрим оригинальную схему распределения права добычи, принятую в недавно образованной территории Канады, населённой преимущественно инуитами (эскимосами) - Нунавуте. В соглашении, заключённом инуитами Нунавута и британской королевой, как главой Канады, 25 мая 1993 года³, предусмотрена сложная процедура.

Нунавутский Совет по управлению дикой природой ежегодно определяет общий допустимый урожай. Следующий шаг - вычитание из него объёма базовых потребностей инуитов. Если допустимый урожай равен этому объёму или менее его, инуиты (и только они) имеют право на общий урожай. Если же урожай выше базовых потребностей, превышение распределяется следующим образом:

- другим резидентам и их иждивенцам - 14 %;
- спортивным и иным коммерческим операторам - в объёме, необходимом для поддержания их деятельности;
- жизнеспособным экономическим операторам, работающим на благо инуитов и финансируемым региональными организациями дикой природы, охотничьими и трапперскими организациями.

При наличии остатка Совет распределяет его, исходя из потребностей в ресурсах и возможных выгод от их использования для местной экономики. Часть этого остатка, направляемая для коммерческого использования, обязательно должна распределяться через систему ограниченного доступа (*limited entry system*), то есть по специальным правилам. При распределении коммерческих лицензий (сроком не более чем на три года) предпочтение должно отдаваться, во-первых, местным жителям (имеющим здесь основное местожительство), и, во-вторых, заявителям, которые предоставят возможно более непосредственные выгоды местной экономике (особенно путём задействования местных трудовых и материальных ресурсов).

Таким образом, выстраивается следующая иерархия приоритетов:

- 1) охотники-инуиты (их приоритет сильнее даже экологических соображений - базовые потребности удовлетворяются, несмотря на заведомый перепромысел);
- 2) другие охотники-резиденты (имеют гарантированную долю плюс преимущество при распределении коммерческих лицензий);
- 3) коммерческие операторы (гарантируется жизненно необходимый уровень);
- 4) некоммерческие операторы общественных охотничьих организаций.

Приоритеты 2-4 уровней вступают в силу только после удовлетворения получателей более высокого приоритета. Нерезиденты как обязательные участники распределительных процедур не указываются.

В целом описанная иерархия соответствует принятым в других юрисдикциях Канады. Вместе с тем, Нунавут является единственной территорией Канады, где жителям обеспечивается гарантированное, прямое, административное распределение ресурса. Сходная система существует лишь в Северо-Западных территориях, где допустимый к изъятию урожай распределяется путём сложного взаимодействия комиссара территорий, профильного министра, Наблюдательного совета по управлению дикой природой, Инуитского совета по дичи, Комитета по управлению карибу (*Rangifer tarandus*⁴) р. Поркьюпайн, хантерских и трапперских комитетов⁵. Но и здесь в начале 2000-х годов представители аборигенных групп западной Арктики, выражая озабоченность снижением численности лося (*Alces alces*), предлагали ввести ограничения его добычи, в том числе, наряду с укорочением сезона охоты и сокращением авиаотстрела, путём введения лотерейной системы распределения лицензий для охотников-резидентов.

В остальных юрисдикциях Первые нации обладают полным охотничьим суверенитетом на своих, точно очерченных, угодьях, в остальном имея примерно равные права с другими резидентами провинции. В Юконе индейцы и на своих угодьях не считались хозяевами бизона (*Bison bison*), поскольку он был интродуцирован, не относился к их исконному наследию; в связи с этим в Законодательной Ассамблее обсуждался вопрос о равной плате за участие в лотерее по бизону для индейцев и других резидентов (индейцы участвовали в лотерее бесплатно, другие юконцы платили 50 долларов)⁶.

Хозяйствующие субъекты работают главным образом с охотниками-нерезидентами (в большинстве случаев такие охотники вправе добывать крупную дичь только через местных аутфиттеров, гидов-аутфиттеров). В Альберте подзаконный акт разрешает министру вводить специальный процесс распределения нерезидентских лицензий на добычу крупной дичи, волка (*Canis lupus*) и койота (*Canis latrans*), количество которых в одном финансовом году ограничено. Он включает обращения заявителей, торги (*tenders or bids*) или другие процедуры (комбинацию процедур), а также установление сроков и условий. В этом процессе вправе участвовать лишь гиды-аутфиттеры определённых категорий⁷. Важно, что допускается проведение не лотерей или жеребьёвок (где стоимость участия и лицензий фиксирована заранее), а торгов, то есть цена лицензий может повышаться в зависимости от текущего спроса. На практике лицензии на трофейную охоту на снежных баранов (*Ovis canadensis*) для нерезидентов-канадцев распределялись в последние годы посредством лотерей.

В Нью-Брансуике ярлыки (лицензии) на добывание чёрного медведя (*Ursus americanus*) и койота распространяются среди нерезидентов через обычную лотерею. Заявки на участие принимаются (до полуночи последнего дня февраля), как и от резидентов, на телефонный номер с компьютерной поддержкой, невозвращаемый регистрационный сбор составляет 25 долларов. В случае невыборки ярлыков участниками лотереи ярлыки распространяются обычным образом, в порядке личной явки. Однако лицензии на нетрофейных (безрогих) оленей (*Odocoileus*) в лотерею для резидентов поступают уже после отделения доли аутфиттеров и гидов I категории (для обслуживания охотников-нерезидентов)⁸.

В Квебеке, вероятно, более, чем в других юрисдикциях Канады, распространена практика передачи государственных функций, в том числе и по управлению охотугодыми, неправительственным и полуправительственным агентствам. Таким агентством может быть и организация, предусматривающая членство (нормативный акт специально устанавливает, что плата за членство, обязательность которого может устанавливаться агентством, должна

быть не менее 10 и не более 20 долларов). Действующая там система распределения охоты на водоплавающую дичь представляет для россиян особый интерес в связи с аналогичностью нашему долгосрочному пользованию. Первоначально в секторах ограниченного доступа для охоты на пернатую дичь (эти сектора определены нормативно с закреплением уполномоченного агентства) определяется количество мест охоты или, что то же самое, групп охотников (одна группа на 600 метров протяжённости берега или отмели⁹). Распределение осуществляется поэтапно:

1) ответственное агентство по своему усмотрению может распределить не более 20 % допустимого числа мест охоты согласно установленному самим агентством методу;

2) не менее двух третей количества групп выбирается на основе публичного предложения жеребьёвкой, проводимой ежегодно не позднее чем за два месяца до начала сезона (или бронированием по телефону - telephone reservation);

3) оставшееся количество мест распределяется телефонным бронированием или жеребьёвкой за два дня до охоты;

4) при наличии остатка распределение проводится за день до охоты только телефонным бронированием;

5) при наличии вакантных мест их распределение проводится в день охоты жеребьёвкой среди охотников, явившихся на объявленный пункт.

Лицо, ответственное за представление сведений об охоте, определяется при жеребьёвке. Конкретный участок или скрадок определяется, опять же жеребьёвкой, непосредственно в день охоты. Выигрыш охотника из вышеуказанных двух третей в жеребьёвке или принятое телефонное бронирование даёт право охоты группе не более 4 человек не более чем на два дня подряд.

Остановимся на первой стадии распределения. Если предел стандартной платы за день охоты установлен в размере 66 долларов, то за места из своего 20 % -ного лимита агентство вправе брать до 125 долларов (включительно). Более того, в рамках этого лимита, установленного для распределения по усмотрению агентства, но не более 2 % от общего (по зоне) количества дней охоты в прошлогоднем охотничьем сезоне, агентство может использовать места для так называемого «стимулирующего» распределения (assignment for promotional purposes). В этом случае предел платы за день охоты составляет 1 000 долларов; она может взиматься только агентством, являющимся некоммерческой организацией, в качестве сбора средств на уставные (благотворительные) цели. Для нерезидентов предел размера платы может быть агентством удвоен (по сравнению с установленной для резидентов)¹⁰.

Лотерейная система применяется также для землевладельцев. Например, в Манитобе лотерейная лицензия землевладельца даёт ему право охотиться на собственных землях, а на землях ближайших родственников - если держатель получал лицензию совместно с ними¹¹. В исключение из общего запрета на обладание более чем одной лицензией на один вид крупной дичи, землевладелец-резидент вправе при наличии лотерейной лицензии на вапити (*Cervus elaphus*) обращаться и за обычной лицензией на вапити для резидентов-землевладельцев. Для остальных охотников запрет на добывание больше одного лося в сезон не действует только в тех случаях, когда, например, лотерейная лицензия на вапити даёт право на отстрел либо вапити, либо лося¹². В Квебеке механизмы ограниченного охотничьего доступа через лотереи приме-

няются, помимо специальных управляемых зон, также в заказниках живой природы и на территориях аутфиттеров, обладающих исключительными правами¹³.

Основная масса лицензий, распределяемых через лотерейную систему, выдаётся охотникам-резидентам. Так, в Новой Шотландии в 1999 году 36 540 претендентов разыгрывали 17 100 ярлыков на крупную дичь (2,1 претендента на 1 ярлык), в 2000 году - 35 561 претендентов на 25000 ярлыков (1,4 к 1). По некоторым зонам оленьего менеджмента в 1999 году за один ярлык конкурировали 2,3-3,4 конкурента¹⁴.

В Юконе в сезоне 2002/2003 гг. проводились лотереи по бизону, лосю, карибу, снежной козе (*Oreamnos americanus*) и снежному барану. В Британской Колумбии система ограниченного доступа применяется к охоте на гризли (*Ursus arctos*), бизона, карибу, вапити, лося, снежную козу, снежного барана, чернохвостого (*Odocoileus hemionus*) и белохвостого (*Odocoileus virginianus*) оленей, лань (*Dama dama*) и индейку (*Meleagris gallopavo*). В Квебеке только через лотерею могут быть получены лицензии на карибу (в некоторых участках), белохвостого оленя (самок, самцов с рогами менее 7 см) и самок лося (старше одного года)¹⁵. В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор только через лотерейный процесс распространяются лицензии на лося (повсеместно) и карибу (на острове).

В 2002 году для резидентов провинции в Альберте проводилось 22 лотереи:

- 4 по вапити (рогачи; безрогие; отдельно по двум охотхозяйственным участкам);
- 3 по снежному барану (нетрофейная; трофейная - в двух охотхозяйственных участках);
- 3 по вилорогу (*Antilocapra americana*) (трофейная, нетрофейная, лучная охоты);
- 3 по лосю (рогачи, безрогие, телята);
- 2 по чернохвостому оленю (рогачи, безрогие);
- 2 по белохвостому оленю (рогачи, безрогие);
- 1 по оленям (в одном из охотхозяйственных участков);
- 1 по снежной козе;
- 1 по гризли и 1 по дикой индейке (проводятся в январе-феврале на весеннюю охоту).

Розыгрыши по лицензиям на большинство копытных животных проводятся в июне, оставшиеся неразобранными лицензии поступают в свободную продажу в сентябре¹⁶.

Точкой отсчёта является момент, когда количество обращений за каким-либо видом лицензии на определённый вид животного превышает допустимую квоту. Требование введения лотерейной системы распределения на основе случайного отбора носит, как правило, характер нормы, содержащей обязанность (уполномочивание) должностного лица.

Так, подзаконным актом Юкона установлено, что, когда количество заявлений превышает установленное к выдаче количество разрешений, последние должны выдаваться на лотерейной основе¹⁷. Закон о дикой природе Альберты уполномочивает профильного министра определять количество подлежащих выдаче лицензий и разрешений, а, если их число является ограниченным, устанавливать способ их распределения¹⁸. Закон Британской Колумбии о живой природе устанавливает право лейтенант-губернатора, с одной стороны, огра-

ничивать охоту, с другой - вводить разрешения на охоту ограниченного доступа, которые должны выдаваться посредством лотереи или другого метода случайного выбора среди претендентов. Подзаконным актом определена лотерейная форма распределения разрешений¹⁹. Закон Манитобы о живой природе уполномочивает профильного министра на ограничение количества разрешений или лицензий любого вида, класса или типа и, в случае, когда число обращений превышает это количество, на установление принципа или метода выбора получателей²⁰. Основной подзаконный акт этой провинции устанавливает, что выдача лицензий в этом случае осуществляется на лотерейной основе²¹. Закон о дикой природе Новой Шотландии уполномочивает губернатора в совете на ограничение количества лицензий и разрешений и предписание способа, которым они должны распределяться²². Аналогичные нормы содержатся в законодательстве других юрисдикций.

Плата за участие в лотерее обычно назначается в диапазоне 3-10 долларов. В Британской Колумбии этот взнос (в 2002 году - 5 долларов) поступает в общий фонд консолидированного фонда государственных доходов²³. Установлены также дополнительные платежи для претендентов на охоту на снежного барана (толсторога), направляемые на специальный счёт Трастового фонда защиты местообитаний²⁴. В Нью-Брансуике регистрационная плата участника лотереи включает, помимо налога, природоохранный сбор (2 доллара)²⁵.

Разрешения, получаемые охотниками через лотерейную систему (limited entry hunting authorization, draw licence и т.п.), не только номинативно отграничиваются от обычных охотничьих лицензий (hunting licence, general licence и т.п.)²⁶, но и имеют существенно иной статус, определяемый их назначением. Если для некоторых видов, спрос на охоту на которые не превышает предложения, устанавливаются регрессивные лицензионные таксы (например, в Манитобе первая лицензия на белохвостого и чернохвостого оленей стоит 33 доллара, а вторая - 18²⁷), то стоимость лицензий на дефицитные виды стабильна. В той же Манитобе профильный министр вправе бесплатно выдавать так называемые комплиментарные, поздравительные (complimentary) лицензии в «стимулирующих» (promotional) целях, однако он не вправе выдавать бесплатно лотерейные лицензии²⁸.

Как правило, допускается владение только одной лотерейной лицензией в год; при этом запрещается владение обычной лицензией (на другой вид или тип крупной дичи, на тот же тип дичи в зоне, где заявок меньше квоты). Есть и исключения - например, лицензии на карибу в северной зоне Лабрадора²⁹ не подчиняются этому правилу. В Британской Колумбии, при общем запрете на обращение в текущем году более чем за одной лицензией определённого типа, охотник вправе заявляться на осеннюю охоту на гризли, если охотник был неудачлив в розыгрыше разрешений на весеннюю охоту. В Юконе охотник, получивший каким-либо способом разрешение, вправе в следующем году обращаться за таким же разрешением, только если оно распределяется через лотерею³⁰.

Обычно для добывания по лицензиям, полученным через лотерейную систему, устанавливаются специальные сезоны; нередко эти лицензии действительны и во все остальные сезоны охоты, в том числе сезоны для лучников и землевладельцев.

Главной целью системы лотерейного распределения дефицитных лицензий является снятие социальной напряжённости при возрастании дефицитности ресурса.

В Альберте проведение лотерей считается единственным адекватным мероприятием в случаях, когда спрос на охоту возрастает, а изменение продолжительности охотничьего сезона и лимита добычи не обеспечивает ни сохранения ресурсов дичи, ни качественной охоты. При проведении розыгрышей лицензий на чернохвостых оленей-рогачей в связи с необходимостью изменения возрастной структуры популяции официально заявлялись следующие цели:

- повышение успешности охот;
- увеличение возможности добычи трофейных животных;
- большее охотничье удовлетворение при меньшей плотности охотников;
- сокращение беспокойства землевладельцев;
- более справедливое распределение урожая дичи³¹.

В Новой Шотландии система ограниченного доступа рассматривается как прозрачный способ распределения охотничьих возможностей на участках, где принцип устойчивости требует ограничения количества лицензий, а спрос превышает предложение. В Нью-Брансуике применение лотерейного механизма к охоте на рыжую рысь (*Felis rufus*) объясняют стремлением одновременно соответствовать международным обязательствам по управлению дикой природой, поддержать трапперские возможности на фоне стабилизации популяции и обеспечить честное распределение³².

Рассмотрим последовательность организационных мероприятий на примере Британской Колумбии.

В январе каждого года региональные биологи живой природы обобщают информацию об охотах предыдущих лет, состоянии отдельных стад, изменении местообитаний и их доступности, других факторах, которые могут затрагивать отдельное стадо или охотничий район. На основе таких обобщений биологи определяют участок и виды (трофейные типы) животных, в отношении которых может применяться система ограниченного доступа. Результаты представляются для рассмотрения и одобрения директору Отделения живой природы провинциального Министерства окружающей среды, земель и парков.

Если количество ожидаемых претендентов на охоту превышает количество допустимых к изъятию особей, лимит добычи распределяется посредством лотереи, которую директор обязан назначить с предварительной публикацией времени и места её проведения, видов охот, охотничьих участков, дат открытия и окончания сезона. Количество разыгрываемых лицензий может превышать лимит, поскольку, наряду с мнениями региональных менеджеров и данными о динамике численности, при определении условий лотереи учитываются («подлежат профессиональному рассмотрению») и сведения об успешности охот.

Подготавливается специальная брошюра, в которой все нормативные установления приводятся к специфической охотничьей терминологии, в некоторых случаях подготавливаются специальные карты. Содержание брошюры - действующие инструкции о том, как обратиться в систему ограниченного доступа. Брошюра и бланки заявлений распространяются через лиц, выдающих охотничьи лицензии, в начале мая. Охотники покупают бланки заявлений и направляют их по почте. Получение Отделением живой природы заявления не позднее установленной даты даёт заявителю право на участие в розыгрыше.

Ежегодно подаётся около 150 000 заявлений. Каждое визуально проверяется на предмет полноты заполнения, регистрируется и ежедневно, до наступления конечной даты, передаётся

частной фирме, которая обеспечивает занесение данных в компьютер, проверку с помощью специальных программ на соответствие требованиям, предъявляемым к претендентам на участие в розыгрыше.

Допущенные охотниками ошибки (неправильное указание имени или идентификационного номера охотника, неразборчивость почерка) по возможности исправляются персоналом Отделения живой природы. При недействительности идентификационного номера, отсутствии у заявителя соответствующего статуса (для охоты в регионах, где добыча ограничивается одной особью в пять лет), подаче более чем одного заявления на охоту на отдельный вид животного поданные заявления дисквалифицируются. Если подано два или более заявления, недействительными признаются все, а не только излишние³³. Охотники вправе подавать заявления на групповую охоту (shared hunt); в таком случае каждый из них (в группе должно быть не более 4 человек) пишет заявление, и все они направляются в одном конверте. Различаются группа заявителей - не более 4 человек, подающие заявление в одном конверте и получающие разрешение ограниченного доступа, в которое все они вписаны, и совместно охотящаяся группа - также не более 4 человек, но претендующие на отдельные разрешения, причём каждый вписан в персональные разрешения других.

По предложению охотников, которых постоянно преследовали неудачи, с 1993 года была введена (вначале с испытательным сроком, для лицензий на лося в одном из регионов провинции) система повышающихся шансов для ранее проигравших.

После лотереи все участники письменно извещаются об её результатах и о должностных лицах, организовавших и проводивших лотерею³⁴.

В некоторых юрисдикциях нормативно закрепляются гарантии извещения заинтересованных лиц. Так, в Квебеке уполномоченное за распределение лицензий на лося агентство обязано не позднее чем за четыре месяца до начала охотничьего сезона опубликовать сроки и условия участия в лотерее в двух квебекских газетах, причём одна из них должна быть общепроvincialной, а другая - районной (того района, в котором находится управляемая зона; если в нём нет своей газеты, публикация должна быть помещена в газете ближайшего к зоне района)³⁵.

Поощряется дистанционное обращение. Так, в Нью-Брансуике регистрационная плата при почтовом обращении составляет 9,2 доллара, а при личном обращении - 13,8 доллара³⁶. Во многих провинциях, наряду с почтовой, используется и телефонная связь. Онтарио в течение нескольких лет является не только канадским, но и североамериканским лидером в этой области³⁷. По телефону может осуществляться не только подача заявки на участие в лотерее, но и его оплата. В Новой Шотландии невозвращаемая плата (6,9 доллара) взимается, как и в некоторых других провинциях, автоматически, когда охотник звонит по специальному номеру телефона, принимающему звонки круглосуточно без выходных. Номер обычно включает буквенные обозначения (например, 1-900-565-DEER), и звонить нужно с телефона с тактильным набором (смешанным буквенно-цифровым). Охотник, позвонив по такому телефону, сообщает своё полное имя, полный адрес, избранную зону оленьего менеджмента и номер своего оружейного сертификата или номер сертификата лучного охотника. В некоторых юрисдикциях доступна оплата через интернет; в этих случаях объявляются минимальные требования к браузеру

ру (в частности, поддержка 128-битного шифрования), обеспечивающие секретность операций с кредитными картами.

В некоторых провинциях результаты лотерей не только сообщаются участникам, но и распространяются для всеобщего сведения. Так, в Новой Шотландии имена двухсот победителей лосиной лотереи публикуются в газетах «Галифакс геральд» и «Кейп-Бретон пост»³⁸. В Нью-Брансуике с 2002 года, со ссылкой на необходимость защиты частной жизни («privacy»), практика публикации имён победителей лотерей прекращена. Газетные публикации по результатам оленьих лотерей содержат только комбинации двух последних цифр базовых лицензий (по этим цифрам и осуществляется компьютерный случайный отбор в оленьих лотереях)³⁹.

Особый интерес представляют сами схемы проведения лотерей - от простой разовой жеребьёвки до сложной системы розыгрышей, проводящихся по принципиально различным правилам. Обычно участники вправе указывать по 2-3 варианта выбора как охотничьего участка, так и типа лицензии (пол, возраст, трофейные качества объекта; применяемое оружие), определив основной. Розыгрыши проводятся отдельно по каждой зоне управления дикой природой (базовой охотхозяйственной единице, сектору охоты ограниченного доступа и т.п.). Как правило, лица, охотничьи права которых были ограничены в связи с нарушением законодательства о живой природе или законодательства об оружии, не вправе участвовать в лицензионных лотереях.

В Квебеке распределение права охоты на водоплавающую дичь осуществляется, как мы видели, чередованием и комбинациями директивного распределения, случайного (жеребьёвка) и заявительного (бронирование).

Примером несколько усложнённой лотереи является розыгрыш пломб (разрешений) на отстрел, капканный или петельный отлов рыжей рыси в Нью-Брансуике. Вначале играют основные варианты - выигравшие получают по одной пломбе. Затем, если квота не исчерпана, играют вторые варианты выбора неудачников первого раунда; им также выдаётся только по одной пломбе. Раунды продолжаются до исчерпания квоты; охотник, выигравший 4 пломбы, выбывает. Выдача единовременно только по одной пломбе на охотника обеспечивает максимально равномерное распределение квоты⁴⁰.

В большинстве схем используется система приоритетов, повышающихся шансов для групповых заявок и неудачников, что существенно усложняет процедуру. Как правило, предусматривается право охотника, не желающего в этом году охотиться на лотерейный вид, подать заявление только с целью сохранения или повышения своего лотерейного статуса.

Согласно принятой в Альберте системе лотерейных приоритетов (Draw Priority System), охотнику, ранее безуспешно обращавшемуся за лицензией, присваивается приоритет, равный количеству лет обращения. Преимущество имеют и охотники, заявившиеся группой (не более четырёх человек). Преимущество распространяется только на ранее заявлявшийся охотхозяйственный участок, сезон и тип добычи. Приоритетный уровень охотника, в каком-либо году не обращавшегося за лицензией, не снижается. Выигрыш в лотерею обнуляет приоритет на все участки и сезоны.

В Ньюфаундленде разыгрываются три типа лицензий - на добывание: животных обоих полов; самца или телёнка; самки или телёнка. Указывая сразу два или три приемлемых для

себя типа лицензий, охотник повышает свои шансы на выигрыш. Лотерея базируется на системе привилегированных пулов (категорий, совокупностей охотников-заявителей) - от пятого с низшим приоритетом до первого с высшим. В пул № 1 включаются (пример приводится по 2002 году) те, кто безуспешно участвовал в лотереях 1999, 2000 и 2001 годов, в пул № 2 - те, кто проигрывал в лотереях двух последних лет, в пул № 3 - проигравшие в лотерею прошлого года. К пулу № 4 относятся те, кто в прошлом году был держателем групповой лицензии, к пулу № 5 - прошлогодние держатели индивидуальной лицензии. Кроме того, внутри пула № 1 имеется ещё три степени привилегированности. В подпул № 1«А» включаются те, кто состоит в пуле № 1 уже три или более лет, не получая лицензии в течение шести лет подряд, в подпулы №№ 1 «В» и 1«С» - соответственно с понижением на год. Пул участников группы определяется по статусу члена с наиболее низким приоритетом. Розыгрыш начинается с первых вариантов избранных охотничьих зон групповых обращений пула № 1, затем играют индивидуальные обращения того же пула (с учётом привилегий подпулов); далее следуют с понижением и чередованием групповых и индивидуальных заявок все пулы. Затем компьютер осуществляет такую же серию распределения с вторыми (третьими и далее) вариантами выбора охотничьих участков, пока не исчерпаются либо квота, либо обращения. Во всех случаях первыми предлагаются обоеполовые лицензии, затем самец и телёнок, затем самка и телёнок⁴¹.

Схема, принятая в Онтарио, стимулирует охоту большими группами - там допускается включаться в лотерейный процесс группой до 10 человек (включительно). Закрепление преимущества групп обосновывается как необходимостью сохранения социально-культурных и хозяйственных традиций групповой охоты, так и стремлением предоставить возможность охоты максимальному числу охотников. Объединение в группу повышает шансы членов: в 2001 году выиграли в лотерею 60 % групп и лишь 18 % индивидуальных заявителей.

Все заявители разбиваются на два пула. В первый, привилегированный пул включаются неудачники прошлогодней лотереи, во второй - те, кто либо не участвовал в прошлогодней лотерее, либо участвовал успешно. В связи с распространённостью практики легальной передачи ярлыков (лицензий) с 2001 года было введено правило, согласно которому охотник, два года подряд получавший ярлык путём передачи (трансфера), в следующем году может быть включён только во второй пул.

Ежегодно перед лотереей для некоторых охотхозяйственных участков устанавливается так называемый «гарантирующий размер группы» («guaranteed group size»); конкретный размер для разных участков отличается в зависимости от пола зверя и вида оружия (огнестрельное или луки). Членами группы, получающей эту дополнительную привилегию, могут быть только охотники первого пула. Гарантирующий размер определяется сложением прошлогоднего количества претендентов, сделавших одинаковый выбор, и вычитанием прошлогодней разыгрываемой квоты. Затем остаток делится на квоту предстоящего года, и результат определяет гарантирующий размер.

Лотерея проводится в три розыгрыша. В первом розыгрыше компьютер определяет альтернативного получателя ярлыка - только в его пользу может быть потом осуществлён трансфер ярлыка. Гарантированные группы получают свои ярлыки, все их члены выбывают из лотереи.

Если заявившаяся группа менее гарантирующего размера (или размер для определённого участка не устанавливался), её члены участвуют в двух следующих розыгрышах - между

такими группами и между индивидуалами; в любом случае шансы членов групп не ниже, чем если бы они заявлялись индивидуально. Второй розыгрыш проводится следующим образом: компьютер подсчитывает число участников, оставшихся после выбытия гарантированных групп, и делит его на число оставшихся ярлыков (соотношение «охотник/ярлык»). Все группы, количество членов которых равно этому соотношению или больше его, получают по ярлыку и выбывают из лотереи. Третий розыгрыш распределяет ярлыки между оставшимися, и только если всё равно остаются доступные ярлыки, в расчёт принимаются запасные варианты выбора и, затем, последовательно главный и запасной варианты охотников второго пула⁴².

Саскачеванская схема предусматривает охоту небольшими группами (не более 4 человек), но стимулирует подростковую охоту - участвовать в компьютерных розыгрышах можно с 12 лет. В 2002 году четверть всех лицензий на чернохвостого оленя, предназначенных для лотереи, разыгрывались отдельно среди юных охотников (от 12 до 15 лет)⁴³. Практикуется также мягкое отношение к техническим погрешностям - нормативно предусмотрено возвращение неправильно заполненных заявлений для доработки с продлением срока подачи.

Если охотник участвовал в лицензионной лотерее на какую-либо крупную дичь, на следующий год его заявление будет иметь один из следующих приоритетов:

а) первый - заявления лиц, которые не выигрывали в течение последних двух лет лотерейные лицензии на крупную дичь, имея в прошлом году первый или второй приоритет;

б) второй - заявления других лиц, не выигрывавших такие лицензии в течение двух последних лет;

в) третий - заявления лиц, выигрывавших лицензию два года назад;

г) четвёртый - заявления лиц, выигравших лицензию в прошлом году.

Если в розыгрыше последней лицензии выигрывают более одного заявителя (равного приоритета), министр вправе увеличить квоту для этой зоны или участка, но не более чем на три лицензии⁴⁴.

При практическом проведении лотерей заявления разного приоритета группируются в пулы, имеющие буквенные обозначения. Охотник, выигравший лицензию, на следующий год включается в пул «С» (четвёртый приоритет), далее в «В», «А» и затем в пул «А Супер» - самый приоритетный статус, который нужно подтвердить⁴⁵.

Таким образом, уровень гарантированности удовлетворения спроса на охоту понижается от аборигенных народов к резидентам провинции и местным аутфиттерам; перед нерезидентами провинции последняя никаких обязательств не несёт. Рыночные (ценовое балансирование спроса и предложения) механизмы распределения не применяются к гражданам - резидентам страны; директивное распределение не применяется к резидентам провинции; резиденты-аборигены на национальных территориях фактически выведены из схемы распределения (распределяется остаток после удовлетворения их потребностей). Основная сфера действия сугубо административных решений (ограничиваемая, как правило, законодательно установленными принципами, публично объявляемыми стратегиями, политиками и декларациями правительственных органов) - определение квот аутфиттеров и землевладельцев, от объёма которых зависит квота, выставляемая на лотереи. Процедуры случайного распределения лицензий между резидентами-неаборигенами запускаются автоматически, правитель-

ственные органы (уполномоченные правительством агентства) их лишь организуют. Социальная неудовлетворительность математико-вероятностных выпадов снимается системой повышающих шансов, признаваемые желательными тенденции стимулируются или поддерживаются системой специальных розыгрышей или субквот для специальных контингентов (молодёжь, лучники, артели и т.п.).

Системы гарантированного удовлетворения потребностей северных народов существуют и в некоторых регионах России. Основные отличия: отсутствие юридических гарантий такого высокого уровня, как в Нунавуте; неопределённость состава и методологии оценки базовых потребностей (нунавутское соглашение толкует потребности расширительно и по составу, и по объёму); возложение всех обязательств по обеспечению базовых потребностей на субъекты Российской Федерации с сохранением возможностей вмешательства и получения доходов для Российской Федерации; официально принятое верховенство экологических требований над этносоциальными.

Установление лицензионных квот для иностранных охот (повышенных лицензионных тарифов для иностранцев, лиц без гражданства, охотников из других субъектов Российской Федерации) также практикуется в некоторых субъектах Российской Федерации, но это противоречит федеральному законодательству, относящему статус иностранцев, регулирование прав граждан и природопользовательские обязательные платежи к исключительному ведению федерации.

Системы случайного распределения массовых лицензий на популярные виды охот в официальной российской практике отсутствуют. Как говорилось выше, гарантии получения лицензий существуют только для представителей власти (превышающих по статусу власть руководителей государственных органов по управлению охотой). В остальном приоритет имеют лица, оказывающие содействие охотничьим организациям (работникам этих организаций) материально-техническим снабжением, финансовыми ресурсами, выполнением профильных (охотхозяйственных, биотехнических, природоохранных и т.п.) работ. В общественных организациях решения о выдаче лицензий нередко принимаются коллегиально. Однако во всех случаях отсутствуют механизмы выравнивания шансов претендентов, нормативное закрепление условий получения лицензий, публичность принятия решений и возможность их оспаривания.

Принципиальные различия лежат в идеологической плоскости. В Канаде доступ к дефицитным охотничьим ресурсам - право любого резидента провинции, и ему, в рамках какой-либо группы нормативно установленной приоритетности, обезличенно предоставляются равные шансы. В России проживание на территории субъекта Российской Федерации не имеет правовых последствий, доступ к ресурсам не обезличивается на всех стадиях предоставления, от претендента требуются либо высокий индивидуальный статус, либо специальные личные заслуги. Соответственно, распределение в Канаде сложно, открыто и нормативно, в России - просто, закрыто и персонально. В Канаде нормальной ситуацией считается полное удовлетворение охотничьего спроса, поэтому лотерейная система распределения лицензий называется системой ограниченного доступа; этим именованьем подчёркивается неудовлетворительность такого положения дел. В российском понимании ситуация дефицита дичи рассматривается как нормальная, лотерейная система - как, напротив, неограниченный доступ, а обезличенные

подходы - как бесхозяйственные, нерациональные, поскольку они не позволяют обременить претендента сверх общегражданских обязанностей, исходя из его индивидуальных возможностей. Цель канадской системы - расширение социальной базы, поддержание как можно более широкого и устойчивого интереса к охоте. Естественное следствие российской — постепенное отпадение от охоты целых слоев населения. С известной степенью условности канадскую схему можно назвать эгалитарной, российскую - элитарной.

Как показывает практика, обе схемы жизнеспособны, и внедрение канадской (или какой-нибудь иной) системы в российское охотничье хозяйство не может считаться необходимым по витальным показаниям⁴⁶. Это - вопрос ценностный, аксиологический. Вместе с тем, наше охотничье законодательство (в том числе проектируемый федеральный закон об охоте) должно, на мой взгляд, содержать минимальные стандарты и механизмы равнодоступности дефицитных охот, с тем, чтобы в субъектах Российской Федерации с сильными эгалитарными тенденциями отношения в области охотничьего хозяйства могли развиваться иным путём.

¹ Далее, как это принято и в канадской нормативной практике (sec. 35 of the Interpretation Act, R.S.C. 1985, с 1-23; sec. 44 of the Constitution Act, 1999 (Nunavut), S.C., с 15, P. 2), все юрисдикции Канады будут, как правило, именоваться провинциями.

² Hansard. Whitehorse, Yukon. Thursday, May 19, 1994 - 1:30 p.m.

³ Agreement between the Inuit of the Nunavut Settlement Area and Her Majesty the Queen in right of Canada // Отдельное издание. 282 с.

⁴ Латинские названия приводятся по канадским нормативным актам, например, лань как *Dama dama* (sec. 2(i) (iii) of Deer Farming and Marketing of Deer Products Regulations - O.I.C. 91-17, N.S. Reg. 1/91, с дополнениями, внесёнными O.I.C. 96-669, N.S. Reg. 145/96), а не *Cervus dama* (Соколов В.Е. Систематика млекопитающих (китообразные, хищные, ластоногие, трубкозубые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные, мозолоногие, непарнокопытные): Учеб. пособие. - М.: Высш. школа, 1978. С. 388). Не указываются также подвиды; только в Альберте различают 4 подвида вапити (elk - *Cervus elaphus*): *C.e.manitobensis*, *C.e.nannodes*, *C.e.nelsoni* и *C.e.roosevelti* (Wildlife Regulation - AR 143/97 Wildlife; consolidated up to 251/2001).

⁵ Sec. 113-118, 126 of Wildlife Act (R.S.N.W.T. 1988, с W-4; с изменениями, внесёнными S.N.W.T. 1999, с. 6).

⁶ Hansard in Whitehorse, Yukon Thursday, April 8, 1999 - 1:30 p.m.

⁷ Sec. 54 of Wildlife Regulation (AR 143/97 Wildlife; consolidated up to 251/2001).

⁸ См.: Hunting Regulation - Fish and Wildlife Act (N.B. Regulation 84-133; O. C 84-480).

⁹ Количество охотничьих групп на лося также определяется по нормативно утверждённой формуле и должно быть не менее результата деления площади соответствующего сектора (в квадратных километрах) на утроенное количество дней в сезоне охоты на лося (Sec. 8-15 of Regulation respecting hunting and fishing controlled zones (Q.O.C. 1255-99; с. C-61.1, r.4.5).

¹⁰ См.: Regulation respecting wildfowl hunting controlled zones (Q.O.C. 1255-99, 1999 G.O. 2, 4381).

¹¹ Sec. 25 of General Hunting Regulation (M.R. 351/87; с изменениями, внесёнными M.R. 140/2003).

¹² Sec. 15, 20 of Hunting Seasons and Bag Limits Regulation (M.R. 165/91; с изменениями, внесёнными M.R. 144/2002).

¹³ Hunting in Quebec: main regulations. April 1, 2002 to March 31, 2003 / Socit de la faune et des pares du Quebec. 2002.P. 17.

¹⁴ См.: 2001 Nova Scotia Hunting and Furharvesting Licence and Regulations Summary / Nova Scotia Natural Resources. 2001. 84 p.

¹⁵ Sec. 4 of Regulation respecting hunting activities (Q.O.C. 858-99, s. 4.; Q.O.C. 953-2001, s. 1).

¹⁶ Повидовые 2002 Alberta Hunting Draws: Summary Report.

- ¹⁷ Sec. 51 (1) of Wildlife Regulations (O.I.C. 1982/089 Wildlife Act; с дополнениями, внесёнными O.I.C. 1983/57).
- ¹⁸ Sec. 13 (1) of Wildlife Act (RSA 2000, Chapter W-10).
- ¹⁹ Section 16 (1) of Wildlife Act (RSBC 1996, Charter 488); Limited Entry Hunting Regulation (B.C. Reg. 134/93, O.C. 415/93; с изменениями, внесёнными B.C. Reg. 173/2001).
- ²⁰ Sec. 90 of The Wildlife Act (C.C.S.M. 1987, с W130).
- ²¹ Sec. 22 (3) of General Hunting Regulation (M.R. 351/87; с изменениями, внесёнными M.R. 140/2003).
- ²² Sec. 113 (1) (к) of Wildlife Act (R.S.N.S. 1989, Chapter 504; с изменениями по 2001, с. 46).
- ²³ Sec. 16 (2) of Wildlife Act (RSBC 1996, Chapter 488).
- ²⁴ См., например: Limited entry hunting regulation (B.C. Reg. 134/93 O.C. 415/93; с изменениями, внесёнными B.C. Reg. 173/2001).
- ²⁵ См.: Hunt 2001. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New Nouveau Brunswick, Canada, 2001. 30 p.; Hunt 2002. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New Nouveau Brunswick, Canada, 2002. 28 p.
- ²⁶ См.: sec. 1 (1) of Wildlife Act (RSBC 1996, Chapter 488).
- ²⁷ Sec. 3 (c) of Wildlife Fees and Royalties Regulation (M.R. 31/92; с изменениями, внесёнными M.R. 159/2000).
- ²⁸ Sec. 3 (1) of Wildlife Fees and Royalties Regulation (M.R. 31/92; с изменениями, внесёнными M.R. 159/2000).
- ²⁹ Sec. 35 (6) of Wild Life Regulations under the Wild Life Act (Consolidated Newfoundland Regulation 1156/96; O.C. 96-809; с изменениями O.C. 59-2000).
- ³⁰ Sec. 51 (1) of Wildlife Regulations (O.I.C. 1982/089 Wildlife Act; с дополнениями, внесёнными O.I.C. 1983/57).
- ³¹ См., например: 2001 Alberta guide to hunting regulations / Alberta sustainable resource development. - Edmonton: Sports Scene Publications Inc., 2001. 80 p.
- ³² См.: Hunt 2001. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New Nouveau Brunswick, Canada, 2001. 30 p.; Hunt 2002. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New Nouveau Brunswick, Canada, 2002. 28 p.
- ³³ В Ньюфаундленде при некоторых недостатках заявлений (двойное обращение, неуказание избранных охотничьих зон или типов испрашиваемых лицензий, недельное опоздание с подачей) они не аннулируются, а считаются проигравшими - это не сказывается на лотерейном статусе охотника, о котором ниже (Newfoundland and Labrador Hunting and Trapping Guide 2002-2003 / Department of Tourism, Culture and Recreation. Inland Fish and Wildlife Division. - Corner Brook, 2002. 61 p.).
- ³⁴ См.: British Columbia Limited Entry Hunting Regulations Synopsis 2002-2003. - Ministry of water, land and air protection, 2002. 24 p. (How The Limited Entry Hunting (LEH) System Works)
- ³⁵ Sec. 8-15 of Regulation respecting hunting and fishing controlled zones (Q.O.C. 1255-99; с. C-61.1, г.4.5).
- ³⁶ См.: Hunt 2001. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New Nouveau Brunswick, Canada, 2001. 30 p.; Hunt 2002. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New Nouveau Brunswick, Canada, 2002. 28 p.
- ³⁷ Snobelen John C. Minister's Message // 2002 Hunting Regulations Summary: Fall 2002 - Spring 2003. - Toronto: Queen's Printer, 2002. P. 2.
- ³⁸ См.: 2001 Nova Scotia Hunting and Furharvesting Licence and Regulations Summary / Nova Scotia Natural Resources. 2001. 84 p.
- ³⁹ См.: Hunt 2001. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New Nouveau Brunswick, Canada, 2001. 30 p.; Hunt 2002. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New Nouveau Brunswick, Canada, 2002. 28 p.
- ⁴⁰ Sec. 4.01 of Fur Harvesting Regulation - Fish and Wildlife Act (N.B. 84-124; O.C. 84-462). См. также: Hunt 2001. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New

- Nouveau Brunswick, Canada, 2001. 30 p.; Hunt 2002. Hunting and fur harvesting regulations and licence information. - New Nouveau Brunswick, Canada, 2002. 28 p.
- ⁴¹ Newfoundland and Labrador Hunting and Trapping Guide 2002-2003 / Department of Tourism, Culture and Recreation. Inland Fish and Wildlife Division. - Corner Brook, 2002. 61 p.
- ⁴² 2002 Hunting Regulations Summary: Fall 2002 - Spring 2003. - Toronto: Queen's Printer, 2002. 87 p.; Hunt Ontario / Ontario Ministry of Natural Resources; Northern Tourism Marketing Corporation. - Toronto: Rogers Media Inc., [2000]. P. 7; 2002 Telephone Application System for the Moose Validation Tag Draw / Ministry of Natural Resources. - Queen's printer for Ontario, 2002. 4 p.
- ⁴³ 2002 Saskatchewan Hunters' & Trappers' Guide. — Saskatchewan Environment and Resource Management, 2002. P. 11.
- ⁴⁴ Sec. 62-63 of The Wildlife Regulations (S.Reg 1/1981; Chapter W-13.1; с изменениями, внесёнными Saskatchewan Regulation 19/2002).
- ⁴⁵ 2002 Saskatchewan Hunters' & Trappers' Guide. - Saskatchewan Environment and Resource Management, 2002. P. 12-13.
- ⁴⁶ За исключением подхода к малочисленным народам Севера, в отношении которых пренебрежение базовыми потребностями чревато реальным вымиранием этих народов, во всяком случае, как самобытных этносов.

Охотоведение: Ежегодный научно-теоретический журнал.
Киров: ГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М.Житкова РАСХН. 2004.
№ 2. Зарубежный опыт охотничьего хозяйства

ПОПРАВКА

В статье «Канадский опыт обеспечения равнодоступности охотничьих ресурсов», помещённой в прошлом выпуске журнала «Охотоведение: Зарубежный опыт охотничьего хозяйства» (№ 2 (52), 2004), мной замечена допущенная по техническим причинам содержательная ошибка.

Ссылаясь на Нунавутское соглашение 1993 г. между инуитами и британской короной, я писал, что:

- приоритет охотников-инуитов «сильнее даже экологических соображений – базовые потребности удовлетворяются, несмотря на заведомый перепромысел» (с. 61, пятый абзац снизу);

- «официально принятое верховенство экологических требований над этносоциальными» отличает Россию от Канады (с. 71, второй абзац сверху).

Нунавутское соглашение устанавливает, что объём базовых потребностей может достигать общего допустимого урожая (ст. 5.6.29 соглашения), указаний на возможность официально планируемого превышения уровня допустимого изъятия, то есть заведомого перепромысла, в тексте не обнаружено.

Приношу извинения тем, кого невольно ввёл в заблуждение.

С. П. Матвейчук

Охотоведение. Экономика, организация, право:
научно-теоретический журнал / Под ред.
В.Г.Сафонова. Киров: ВНИИОЗ, РАСХН. 2006. № 3.